

Il menologio rustico, l'anno di quattro mesi e le stelle di Virgilio

Sparavigna, A. C.

Politecnico di Torino

I menologia rustica sono un tipo di calendario romano che recava informazioni legate al ciclo agricolo. Si mostrerà il Menologium Rusticum Colotianum, scoperto da Angelo Colocci, vescovo ed umanista. Si discuterà la tesi di Van L. Johnson, che ha postulato l'esistenza di un calendario arcaico con 4 mesi. Secondo Johnson il menologio rustico potrebbe essere una reminiscenza di tal calendario. Infine, si accennerà anche alle stelle del poeta Virgilio.

Da [Wikipedia](#): "I Menologia rustica", ovvero gli almanacchi agricoli, "sono un tipo di calendario romano che forniva su base mensile informazioni sulle condizioni e sulle attività relative all'agricoltura". I menologi, come gli altri calendari romani, ad esempio i Fasti, erano esposti al pubblico "sotto forma di iscrizioni. Esempi di tali calendari che sono pervenuti ai giorni attuali sono il Menologium Rusticum Colotianum e il Menologium Rusticum Vallense, entrambi databili al periodo 19–65 d.C. o tra il 36–39 e la fine del I secolo d.C.. Entrambi furono scoperti nel XVI secolo, ma il Menologium Vallense è poi andato perso". Wikipedia fornisce una serie di riferimenti bibliografici che sono inclusi tra i riferimenti di questa discussione.

"Il Menologium Rusticum Colotianum fu scoperto da Angelo Colocci ed è conservato presso il Museo archeologico nazionale di Napoli [dice Wikipedia]. Compare sui quattro lati di una base d'altare in marmo, iscritto in dodici colonne (una per mese). Ogni colonna contiene: un segno zodiacale, il nome del mese, il numero di giorni in tale mese, la data in cui cadevano le nonae (il quinto o il settimo giorno a seconda del mese), il numero di ore di luce e di oscurità nei giorni di quel mese, la casa astrologica attraversata dal Sole, la divinità tutelare del mese, le attività da svolgere in agricoltura, le festività religiose che un agricoltore era tenuto ad osservare". Si dice che il menologio fosse inciso su una base d'altare, e che quindi fosse da intendersi come non movibile.

"Le ville che sorgevano in terreni agricoli mostravano spesso mosaici e pitture murali raffiguranti attività agricole stagionali o mensili, in qualche misura rappresentazioni dei menologia rustica. Van L. Johnson ipotizzò che la forma a quattro lati dei menologia conservava un ciclo originario dell' "anno" romano o delle festività basato sui quattro mesi". Nella versione in Inglese di Wikipedia è detto che "Van L. Johnson conjectured that the four-sided form of the menologia preserved an original four-month Roman "year" or festival cycle."

Quanto detto su questo anno originario romano da Van L. Johnson in "Natalis Urbis e Principium anni", 1960, richiede un approfondimento.

L'anno di quattro mesi

Nel suo articolo Johnson dice: “In a recent study of the Roman nundinal system, I [Johnson] put forward the view that F was the original nundinal letter; that it was also a ferial letter ... [e quindi una abbreviazione per “feriae”] ... ; that the use of the letters A to H made this F-day the sixth day of a Roman market-week; and that this could be explained only by assuming the existence of an original four-month year of 120 days with thirty days in each month”.

Johnson pensa che il primo calendario era solo una lista di feriae. I riti per Vediovis segnavano l’inizio dell’anno il sei di marzo, riti che in seguito passarono al primo di gennaio. Le ultime nundinae dell’anno di quattro mesi erano al 28 di giugno, sacro a Giove Statore. Vediovis quindi sarebbe stato Giove l’iniziatore, Jupiter the Starter in Inglese, che poi diventa Jupiter the Stayer. Ed ecco una Tabella dall’articolo di Johnson.

Table I
THE FOUR-MONTH YEAR

6	Non.	<i>MARCH</i> Vediovi	<i>July</i> Nonae Caprotinae Ancillarum Feriae Conso Palibus II POPLIFUGIA? Iovi?	<i>November</i>
14	Id.	Annae Perennae		Feroniae Fortunae Feriae Iovi
22	X Kal.	TUBILUSTRIUM*	NEPTUNALIA	
30	Pr. Kal.	Lunae in Aventino		
<hr/>				
		<i>APRIL</i>	<i>August</i>	<i>December</i>
8	VII Id.	FORDICIDIA		CONSUALIA
16	XVI Kal.	VINALIA	VOLCANALIA	LARENTALIA
24	VIII Kal.			Feriae Iovi
<hr/>				
		<i>MAY</i>	<i>September</i>	<i>January</i>
2	V Non.	LEMURIA II		AGONIA
10	V Id.			
18	XIV Kal.			
26	VI Kal.			
<hr/>				
		<i>JUNE</i>	<i>October</i>	<i>February</i>
4	III Non.	Bellonae	Mundus patet	
12	III Id.	MATRALIA	FONTINALIA	
		Fortunae		
20	XII Kal.	Minervae in Aventino		
28	IV Kal.	Laribus publicis Iovi Statori		

I fasti antiquissimi sono scritti con lettere maiuscole.

Nella tabella vediamo i quattro mesi originali da Vediovis a Iovi Statori, e che sono i mesi che hanno sempre avuto un loro nome, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno. Poi, si passò ad un calendario

con dieci mesi, ed ai mesi Martius, Aprilis, Maius e Iunius, si aggiunsero Quintilis, Sextilis, September, October, November e December, che chiudeva l'anno come decimo mese. Questo è il calendario di Romolo. Con Numa Pompilio, si aggiungono Ianuarius e Februarius.

Tornando al lavoro di Johnson ed all'anno di quattro mesi: "This 'turning year,' I [Johnson] now believe, turned in a very concrete manner, viz. as a four-sided calendar which, with one month on each face, turned a new side to the viewer four times a year [Nota 6]. The terminology used by Macrobius suggests that each face represented an annus lunaris or annus brevis, and all four sides an annus magnus. Thus when the calendar had turned from march back to march, the fifth side counting inclusively as the Romans did – concluded a lustrum of five anni lunares and continued the never ending year-cycle of Anna Perenna. As this never-ending year-cycle increased from four to ten months and then from ten to twelve months ... some of the festival got dislodged ...".

Johnson pensa ad un calendario con quattro facce, ognuna riportante un mese lunare, e che questo calendario venisse ruotato sul suo asse. Nella nota 6 è detto "It appears to me [Johnson] that the four-sided calendars known as Menologia Rustica may be survivals of a four-month calendar. The three months on each face of these later calendars is quite unnatural, for in Italy this is not a seasonal arrangement; it looks more like a result of a simple arithmetic of putting twelve months on the four sides of a calendar which already existed."

In "The Primitive Basis of Our Calendar", 1968, sempre di Van L. Johnson, troviamo detto che il calendario primitivo era un "permanent calendar" . "The permanent nature of the calendar is nicely illustrated in a phrase which runs through ancient literature on the subject, the annus vertens or "turning year". Commentators have seen a reference to the turning heavens and other celestial matters; but at a primitive level, it must have meant something more recognizably physical, and I suspect that it refers to actual four-sided stone calendars with one month on each side. These were no doubt turned, perhaps on a pivot, to face the viewer as the months changed. I would think that we have relics of these in the four-sided rustic month-counters, the menologia rustica, which carried a twelve-month calendar with three months on each side."

Si è detto che il menologio rustico Colotianum costituiva la base di un altare. Potrebbe aver ricalcato la struttura di un menologio vertens come l'anno. Ma poteva essere anche lui vertens. Si veda infatti la struttura del menologio, al sito [europeana](#) (archiviata [archive](#)). Sulla base superiore c'è un foro per far ruotare il calendario.

Nel menologio rustico Colotianum abbiamo quattro lati con tre mesi su ciascun lato, disposti su tre colonne. Ogni colonna contiene un segno zodiacale, il nome del mese, il numero di giorni in tale mese quando cadevano le none, la casa astrologica attraversata dal Sole ed altro ancora.

L'agricoltura, le stelle e Virgilio

Si noti che non è solo astrologia, è la conoscenza delle stelle. Da "Ovid, Aratus and Augustus Astronomy in Ovid's Fasti", di Emma Gee, 2000. "It is certain that astronomy is linked with

agricultural and nautical calendar, given the importance of stars for the commencement of seasonal agricultural tasks and for the dates of the sailing season, as well as for navigation. Virgil in the first book of Georgics provides primary evidence for this in the Augustan period ... For Virgil. One of the key moments in the development of man is when he named the stars (Georgics) I.137-8”:

navita tum stellis numeros er nomina fecit / Pleidas, Hyada, claramque Lycaonis Arcton.

Il navigante contò e diede un nome alle stelle / Alle Pleiadi, alle Iadi e all'Orsa luminosa di Licaone.

“The reason why astronomy was originally vital to the agricultural calendar in Rome is obvious: the arbitrary intercalation which had been part of the Republican time reckoning, and lack of synchronicity between the calendrical and solar years, had rendered the Republican calendar useless as a guide to seasonal agricultural task. Two surviving agricultural calendars this, the Menologium Rusticum Vallense and the Menologium Rusticum Colotianum. Both are illustrated with astrological signs at the head of the column of each month, and both give the place of the sun in the zodiac at any given time, as well as giving the number of days in each month and hours in the day and night, and festivals and agricultural activities throughout the year. These calendar bear little similarity to the Fasti apart from their astronomical notes (they do not of course give star myths). Astronomy also appears in the Roman agricultural writers, Cato, Varro, Columella, and Pliny the Elder (Naturalis Historia Book 18).” [Gee, 2000].

Aggiungiamo ancora Virgilio: *Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram / vertere, Maecenas, ulmisque adiungere vitis / conveniat, quae cura boum, qui cultus habendo / sit pecori, apibus quanta experientia parcis, / hinc canere incipiam. Vos, o clarissima mundi / lumina, labentem caelo quae ducitis annum.*

Colocci ed il termine “menologio”

Il Menologium Rusticum Colotianum è datato al primo secolo d.C. Gennaio ha 31 giorni e quindi è un calendario giuliano e non repubblicano. Chi lo ha scoperto è Angelo Colocci (1474 – 1549), vescovo, segretario di papa Leone X, umanista rinascimentale al centro collegiale di letteratura e classicismo artistico e collezionista di antichità nella sua villa nei pressi dell'Aqua Virgo. Ha definito l'oggetto ritrovato in modo consono, in quanto il termine “menologio” significa che l'oggetto parla dei mesi (era un λόγος sui mesi). Questo vuol dire che non sappiamo come i romani chiamassero un tale oggetto.

Le iscrizioni

Prendiamo ora il testo “Introduction to the Study of Latin Inscriptions”, di James Chidester Egbert, 1896. Dopo i Fasti troviamo un'altra forma di calendario, dice Chidester Egbert.

“Another form of calendar is that which is represented to-day by the Menologium Rusticum

Colotianum and Menologium Rusticum Vallense. They were prepared for the guidance of farmers, and therefore state facts of value to that particular class. The former of these was discovered in Rome, and is still preserved in the museum at Naples. The calendar is engraved on the sides of a cubical marble altar in twelve columns, each containing the list of days for the month.” E poi troviamo quanto dice Wikipedia sul fatto che a capo di ogni colonna ci fosse il segno zodiacale, e poi a seguire il nome del mese e così via. Nel testo si trovano illustrate le quattro facce del calendario. Ecco di seguito una delle quattro illustrazioni.

Al link di arachne-uni-koeln :

[https://arachne.uni-koeln.de/arachne/index.php?view\[layout\]=objekt_item&search\[constraints\]\[objekt\]\[searchSeriennummer\]=213294](https://arachne.uni-koeln.de/arachne/index.php?view[layout]=objekt_item&search[constraints][objekt][searchSeriennummer]=213294)

si trova un'immagine migliore, da cui si legge per Gennaio: Mensis Ianuar Dies XXXI Non Quint

Dies Hor VIIIIs Nox Hor XIII Sol Capricorno Tutela Iunonis Palus Aquitur Salix Harundo Caeditur Sacrificandis Penatinus.

Nella Tesi di Laurea di Antonia Commone, (archiviata [Archive](#)) troviamo anche la trascrizione: “Mensis Ianuar(ius). Dies XXXI, Non(ae) quint(anae). Dies hor(arum) VIII (dodrantis), nox hor(arum) XIII (quadrantis). Sol Capricorno. Tutela Iunonis. Palus aquitur, Salix harundo caeditur. Sacrificant dii Penatibus. Si tratta di un calendario agricolo, su ogni faccia vi sono indicati i mesi dell'anno con le relative informazioni. La base di marmo doveva trovarsi fino al 1527 “in hortis Angeli Colocci”, ma dopo la sua morte passò al palazzo Farnese (1549-1550). Nella prima colonna, quella del mese di Gennaio, vengono citati i Penati destinatari dei sacrifici fatti in questo mese (sacrificant dis Penatibus).” Si cita Buonocore, 2012.

“Per i contadini romani il mese di gennaio era un periodo molto tranquillo in cui ci si dedicava a piccoli lavori di riordino e manutenzione più che a vere e proprie attività.”

Dove è ora il menologio? Al link <http://eleri.interfree.it/itn2008/storia/Roma/storia/calendario.html> (archiviato [Archive](#)), troviamo detto che “Al Museo della Civiltà Romana è esposto un cippo marmoreo quadrangolare, chiamato menologium rusticum Colotianum (dal vescovo romano Angelo Colocci a cui apparteneva il cippo), su cui sono incisi i dodici mesi dell'anno di un antico calendario romano. Ciascuna facciata è ripartita in tre colonne ognuna contenente, sotto la rappresentazione in bassorilievo del segno zodiacale del mese, il nome del mese stesso, il numero dei giorni, l'indicazione delle nonae septimanae o quintanae, il numero delle ore del giorno e della notte, il segno in cui si trova il sole, il nome della divinità sotto la cui protezione si trova il mese, le opere agricole proprie del mese, le feste principali.”. Ed inoltre troviamo i dodici mesi, trascritti con le integrazioni relative alle parole abbreviate.

“Prima dell'avvento dei nomi dei giorni della settimana quali oggi noi li conosciamo (sul finire del II secolo d.C.), i giorni del mese si contavano facendo riferimento a tre giorni principali, regolati secondo le fasi lunari: le calende (primo giorno del mese, corrispondente al novilunio), le none (corrispondevano al primo quarto di luna e cadevano nove giorni prima delle idi calcolando anche il giorno di partenza: il giorno 7 nei mesi di marzo, maggio, luglio e ottobre, il giorno 5 in tutti gli altri) e le idi (corrispondenti al plenilunio e cadevano alla metà del mese, cioè il 13 quando le none erano quintane, il 15 quando le none erano septimane)”.

Per quanto riguarda la lunghezza del giorno e della notte, si indicavano anche i quarti d'ora.

Ed infatti, per Gennaio, come troviamo in Garrett G. Fagan, “Social life in town and country”, in *The Oxford Handbook of Roman Epigraphy*, 2014.

“Month of January. Thirty-one days. The Nones fall on the fifth. $9\frac{3}{4}$ hours of the day, $14\frac{1}{4}$ hours of the night. The sun is in Capricorn, under the protection of Juno. The stake is sharpened, the willow and reed cut. They sacrifice to the Penates.”

Tornando al termine

Per quanto riguarda il termine “menologio”, la voce di [Treccani](#) dice che “Il termine m. deriva dal gr. μήν ('mese') e indica un tipo di calendario liturgico in cui sono riportate tutte le feste fisse dell'anno liturgico secondo la loro cadenza, mese per mese; nel m. non si trovano invece le feste mobili di Quaresima, quelle del periodo pasquale e della Pentecoste, che non hanno giorni fissi sul calendario, ma variano a seconda della data della Pasqua. Il termine viene inoltre comunemente usato per definire una raccolta di vite di santi, ordinate secondo il giorno della loro commemorazione. Le origini del m. risalgono alla prima epoca cristiana, quando i fedeli iniziarono a celebrare gli anniversari della morte dei martiri locali o di altri santi sul sito della loro sepoltura.”

Diciamo quindi che l'almanacco rustico visto sopra non è un “menologio pagano”, inteso come relativo alla religione romana, contrapposto ad un “menologio cristiano”. Per la religione romana, erano i fasti a svolgere questo compito (si veda ad esempio la discussione sul Feriale Cumanum, [10.5281/zenodo.3525870](https://doi.org/10.5281/zenodo.3525870)).

In un testo che scrissi nel 2019, menzionai la dedica dell'Altare della Pace Augusta, ossia dell'Ara Pacis a Roma, sottolineando che esiste un giorno festivo, decretato del Senato di Roma, commemorante la dedica dell'Altare. Osservai anche che né la festività né l'Ara Pacis erano menzionate da Plinio il Vecchio nell'Historia Naturalis, mentre Plinio parla dell'Horologium. Ed è noto che l'Ara Pacis si trovava nei pressi dell'obelisco di tal meridiana.

A commento di quanto scrissi, e travisando le mie parole, si disse che “*non esistono le feste dedicate alle «are» ma piuttosto alla/e divinità alla quale l'ara è dedicata*”. Tale frase generica, non corrispondente alla realtà epigrafica ed alla natura delle feriae ex Senatus Consulto, come la dedica dell'Ara Pacis, ad esempio. A tal proposito si veda “Cronologia dell'Ara Pacis Augustae, la costituzione al 4 Luglio del 13 a.C. e la dedica al 30 Gennaio del 9 a.C.”, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3525870>

A commento di quanto dissi su Plinio, si aggiunse “*Inoltre, è più che normale che Plinio il Vecchio non citi tutte le feste del calendario romano perchè la Naturalis Historia non è affatto un “menologio pagano”.*” Che la Naturalis Historia non sia un menologio è un fatto talmente evidente che la constatazione risulta priva di qualsiasi informazione. Io non ho mai detto che Plinio avesse scritto un menologio, se esso viene inteso come elenco di feste. Ho detto che non parla di una festività legata all'Ara e neppure dell'altare. In conclusione, esistono i menologi rustici, ma mai nessuno, tranne gli autori del commento sulle are e su Plinio, ha usato il termine “menologio pagano”. I “menologi pagani” non esistono. Esistono fasti e feriali ed i menologi rustici sono un'altra cosa.

Riferimenti

1. Buonocore, M. (2012). Spigolature epigrafiche. VI, in Epigraphica, 74, Milano, pp. 339 - 367.
2. Chidester Egbert, James (1896). Introduction to the Study of Latin Inscriptions, New York, 1896,

pag. 368.

3. Commone, Antonia (2019). *Il Culto dei Lari e dei Penati a Roma*. Tesi di Laurea. Facoltà di Lettere e Filosofia, Roma La Sapienza.
4. Degrassi, Attilio (1963) *Inscriptiones Italiae 13: fasti et elogia. Fasciculus 2: Fasti anni Numani et Iuliani, accedunt ferialia, menologia rustica, parapegmata*, Libreria dello Stato, Roma, 1963.
5. Fagan, Garrett G. (2014). *Social life in town and country*, in *The Oxford Handbook of Roman Epigraphy*, Editori Christer Bruun e Jonathan Edmondson. Oxford University Press, 22 ott 2014.
6. Gee, Emma (2000). *Ovid, Aratus and Augustus Astronomy in Ovid's Fasti*, Cambridge University Press ISBN: 9780521651875, 0521651875
7. Johnson, Van L. (1960). *Natalis Urbis e Principium anni*, *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*, 91 (1960), pag. 110.
8. Johnson, Van L. (1968). *The Primitive Basis of Our Calendar*. *Archaeology*, Vol. 21, No. 1 (January 1968), pp. 14-21. Published by the Archaeological Institute of America.
9. Marzano, Annalisa (2007). *Roman Villas in Central Italy: A Social and Economic History*, Columbia University Press, 2007, pag. 297.
10. Patrich, Joseph (2011). *Studies in the Archaeology and History of Caesarea Maritima*, Brill, 2011, pag. 84, nota 53.
11. Polverini, L. (2016). *Augusto e il controllo del tempo. Studi su Augusto*. In occasione del XX centenario della morte, a cura di G. Negri e A. Valvo, Torino 2016, 95-114.
12. Salzman, Michele Renee (1990). *On Roman Time: The Codex Calendar of 354 and the Rhythms of Urban Life in Late Antiquity*, University of California Press, 1990, pag. 170.
13. Sandys, John Edwin (1919). *Latin Epigraphy: An Introduction to the Study of Latin Inscriptions*, Cambridge University Press, 1919, pag. 174.
14. Sparavigna, Amelia Carolina. (2022). *Cronologia dell'Ara Pacis Augustae, la costituzione (constitutio arae) al 4 Luglio del 13 a.C. e la dedica (dedicatio) al 30 Gennaio del 9 a.C.* Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3525870>